

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GTX - Desconhecido)

Inalgoritmável

Mes. Rodrigus Pinheiro (UFF)

RESUMO

A fala que aqui lhes endereço se ocupa de tecer o que viria a ser uma **poética transdisciplinar inalgoritmável** no âmbito de meu trabalho de pesquisa artística e de nossas práticas de produção de pensamento e de vida, delineando-se em resposta à necessidade de uma epistemologia imaginativa radical e xenofílica diante do repertório narrativo desolador e homofílico “d’O Mundo como nos foi dado a conhecer”. Nesse artigo, contextualizo de modo sucinto a elaboração e articulação da noção de inalgoritmável como objeto de interesse e poética de criação em minha pesquisa a partir de uma obra autoral/estudo de caso. Por meio do trabalho artístico transdisciplinar, proponho a todos um exercício especulativo no qual o inalgoritmável desponta como uma **tecnologia fabulatória-especulativa** de contra-captura das narrativas d’O Mundo, uma articulação mobilizadora e politizadora da **incerteza**, da **não-immediatez**, da **não-presença** como forças constituintes da realidade, que, à medida que resistem à captura do Entendimento e desafiam a sincronia tecnológica e acelerada do progresso, reificam as possibilidades multiforme da existência e de seus modos de tecer vínculos e cuidado em escala (inter)planetária, instaurando, assim, condições propícias ao **estranhamento** d’O Mundo.

Palavras-chave: imaginação radical; ficção especulativa; arte contemporânea; inalgoritmável; xenofilia.

ABSTRACT

*The work I address through these words is dedicated to weaving, as it unfolds, what may become an **inalgorithmic transdisciplinary poetics** within the scope of my research/creation practice and our shared practices of thought and life production, emerging in response to the need for a radical and xenophilic imaginative epistemology in the face of the catastrophic and homophilic narrative repertoire “of the World as we know it”. In this article, I briefly contextualize the development and articulation of the notion of inalgorithmic as both an object of interest and a poetics within my research, through an original work/case study. Through transdisciplinary artistic work, I propose to everyone a speculative exercise in which the **inalgorithmic** emerges as a **speculative-fabulatory technology** of counter-capture of the narratives of The World, a mobilizing and politicizing articulation of **uncertainty**, **non-immediacy**, and **non-presence** as constitutive forces of reality, which, as they resist the capture of Understanding and challenge the technological and accelerated synchrony of progress, reify the multiform possibilities of existence and its ways of weaving bonds and care on an (inter)planetary scale, thus establishing conditions conducive to the **alienation** of the World.*

Keywords: radical imagination; speculative fiction; contemporary art; inalgorithmic; xenophilia.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

INTRODUÇÃO

A fala que aqui lhes endereço se ocupa de tecer o que viria a ser uma **poética transdisciplinar inalgoritmável** no âmbito de meu trabalho de pesquisa artística e das possíveis práticas de produção de pensamento e de vida das coletividades humanas, delineando-se em resposta à necessidade de uma epistemologia imaginativa radical e xenofílica diante do repertório narrativo desolador e homofílico “d’O Mundo como nos foi dado a conhecer”¹. A pesquisa faz interlocução com vozes das artes, da filosofia, filosofia da ciência, filosofia da informação, da biologia, estudos *queer*, e se coloca em favor de uma **enunciação ficcional-especulativa** como método profícuo quando se tratando de instaurar condições favoráveis ao estranhamento das estruturas conceituais e materiais mantenedoras “d’O Mundo”, método esse essencial também para se pensar uma poética inalgoritmável.

Nessa apresentação, gostaria de sucintamente contextualizar como venho articulando a noção inalgoritmável em minhas práticas de pesquisa/criação a partir de uma obra autoral ou estudo de caso. Para tanto, convém, antes, apontar questões que são basilares para a noção de inalgoritmável do modo como venho a adensando.

De saída, no intuito de nos situarmos acerca dos vetores por meio dos quais a pesquisa é mobilizada, faz-se apropriado nos atentarmos para o modo como apreendo **ficção/fabulação** no âmbito de minhas práticas, e o faço em conformidade com o estabelecido pelo crítico, curador e artista Lucas Dilacerda sua obra “Pensamento Alienígena”² ao afirmar que a fabulação:

¹ “O Mundo como nos foi dado a conhecer”, ou, ainda, “O Mundo Ordenado”, pelo desmantelamento do qual a filósofa e artista Denise Ferreira da Silva empreende sua poética feminista negra, diz respeito a um projeto de mundo etnocêntrico e colonial balizado pela Modernidade, cujos pilares ontoepistemológicos inauguram um modelo de Sujeito — branco-europeu — como detentor/produtor do programa do conhecimento, do Entendimento, da Verdade, bem como depreendem as diferenças culturais como expressões de uma separação fundamental entre as coletividades humanas — nacionalidade, etnicidade e identidade social (raça, sexo e gênero) —, admitidas em distintas posições — hierarquizantes/excludentes — de acordo com a noção ética de humanidade. Uma vez submetidas ao lugar do Outro — Outros culturais (não-brancos/não-europeus) e Outros físicos (seres mais-que-humanos) —, contra tais coletividades autorizam-se/sistemizam-se uma série de injustiças e violências, corroboradas pelo Estado-Capital. Ver em: FERREIRA DA SILVA, Denise. Introdução: (Di)Ante(S) do texto. In: **A Dívida Impagável**. São Paulo: Oficina de Imaginação Política e Living Commons, 2019. p. 40-43.

² DILACERDA, Lucas. **Pensamento Alienígena**. Ceará: Raiz Imaginária Edições, 2022.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

[...] denuncia os projetos de desenvolvimento e progresso da modernidade e se distancia dos ideais de futuro da colonialidade. A fabulação é esse esforço de imaginar corpos subalternizados que sobreviveram ao passado genocida, que sobrevivem ao presente necropolítico e que estarão vivos no futuro por vir: afrofuturismo, etnofuturismo, transfuturismo etc. Entretanto, a fabulação não se restringe apenas ao plano do imaginário, ela também atinge um plano real de experimentação onde busca inventar novas tecnologias de resistência e sobrevivência ao presente (Dilacerda, 2022, p. 95).

Dito isso, seguindo com o intento de localizarmo-nos no campo de criação e exercício de uma poética inalgoritmável, gostaria de evocar um ente/ser de relevante importância para a condução da pesquisa, cuja presença intempestiva também desassossegou outras pessoas pensadoras as quais recorro — como Vilém Flusser e Donna Haraway — e que, na tentativa de endereçar a tal ente, também lançaram mão de uma escrita ou performatividade fabulativa como método de criação e interlocução. O ente em questão é o ser/animal **polvo**.

DESENVOLVIMENTO I (SER-POLVO)

A fim de cuidadosamente abordarmos o ser polvo, faz-se oportuno sublinhar duas chaves conceituais que nos orientam na direção da discussão inalgoritmável.

A primeira delas refere-se ao ato de “**pensar-com**”, como colocado por Donna Haraway em sua obra “Ficar com o Problema: Fazendo Parentes no Chthuluceno”³. Pensar-com: formas de produção de pensamento e de vida mais-que-humanas, confrontando assim as práticas de um modelo de mundo cada vez mais “**impensável**” (HARAWAY, 2023, p. 57), isto é, menos apto a imaginar e a escutar narrativas não-exclusivamente-humanas, avesso à diversidade do pensamento, às possibilidades multissêmicas de vir-a-ser da existência e a implicar-se em sistemas complexos de cooperação com outras formas de vida.

A outra chave, em consonância com a primeira, é a noção de “*mitsein*” (ser-conosco) apontada por Vilém Flusser (2011, p. 19) em sua obra “*Vampyrotheutis Infernalis*”⁴. Flusser, à modo fabulatório-especulativo, dedica-se a discorrer acerca de uma espécie abissal de cefalópode

³ HARAWAY, Donna. *Ficando com o Problema: Fazendo Parentes no Chthuluceno*. São Paulo: n-1 Edições, 2023.

⁴ FLUSSER, Vilém.; BEC, Louis. *Vampyrotheutis Infernalis*. São Paulo: Annablume, 2011.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

— o polvo *Vampyrotheutis* — e, à medida que o faz, adensa seu mergulho especulativo no sentido de, por meio da aparente dessemelhança e inabitualidade, tecer paralelos tão prováveis quanto improváveis e examinar a organização social-cultural-política da própria espécie humana, reposicionando a nós — corporalidade e humana e polvo — não somente como antípodas, mas, sobretudo, seres que habitam o cosmos conjuntamente, a partir do conceito descentralizador “*mitsein*”.

Ambas as chaves são essenciais para pensarmos sob que circunstâncias ou de que modos possivelmente se implicar cuidadosa e seriamente com outros sistema de produção de pensamento e de vida e haver-se com os limites e problemáticas de nossa corporificação humana em um modelo de mundo etno, antropocêntrico e colonial, assim criando condições férteis para se estranhar as estruturas que o mantém. O polvo é, desse modo, ser que que excede à imediatez de nossas interfaces cognitivas e do Entendimento — como também é o clima, o vírus, os excedentes incomputáveis gerados pelas máquinas inteligentes — mas que, não obstante, habita conosco — “*mitsein*” —, sobretudo em confronto com o nosso modelo etno e antropocêntrico de mundo, denunciando seus desfiladeiros, onde as narrativas de sentido do que se entende por real encontram-se por demais imobilizadas e dadas.

Ainda pensando-com o ser polvo e pavimentando caminho para discutirmos a noção de inalgoritmável a partir do estudo de caso, sublinho três pontos instigantes que são de extrema relevância para a concepção inalgoritmável.

O primeiro ponto, diz respeito à sua **corporificação mole**, que escapa muito facilmente às condições necessárias ao processo de fossilização — que, mesmo quando ocorre, dificilmente se preserva, conforme aponta o filósofo da ciência Peter Godfrey-Smith (2019, p. 56) em seus estudos acerca do cefalópode. Reconhecer fósseis de espécies primevas de polvos é feito raro, e investigar de que modos suas interações possivelmente se davam em paisagens longínquas no tempo trata-se de um exercício, em boa parte, fabulatório-especulativo.

O segundo ponto: o ser polvo é um **exímio polimorfo**, e situo tal qualidade, em conformidade com o que estabelece filósofa da ciência Vinciane Despret (2022, p. 89) em sua obra

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

“Autobiografia de um Polvo: E Outras Narrativas de Antecipação”⁵ como uma capacidade criativa. O polvo é **metamorfoseante** e se **camufla** não necessariamente para desimplicar-se de uma situação, mas, contrariando o senso comum, tramar o furto daquilo que é familiar e habitual na paisagem, tornando-se temporariamente outro para, então, infiltrar-se e inocular a sua subversão.

Outra questão bastante significativa dentro desse aspecto elusivo do ser polvo refere-se à defasagem de expediente acerca da **codificação de sua linguagem** inter e intra-espécie: por mais que especialistas dediquem-se exaustivamente à decifração lexical dos polvos, essa ainda remanesce “**indecifrável**” (GODFREY-SMITH, 2019, p. 148), ou **inalgoritmável**, como gostaria de propor.

Todas essas especificidades concernentes à **tecnologia camuflante** do polvo são de suma impotência para esse trabalho de pesquisa/criação, na medida em que, em vista das qualidades plurilocais e polissêmicas inerentes ao ser polvo e seus métodos escorregadiços, o empreendimento de sua captura e da captura de seu sistema de linguagens torna-se engenho de desafiante condução para as ciências duras e para o Entendimento. E é essa tecnologia camuflante ela mesma a base da poética inalgoritmável como venho a tramando na pesquisa.

Estabelecer conexão com o ente polvo, então, não se trataria de agir no sentido de, falivelmente, subtrair — domar — aquilo que em sua corporificação excede à esfera do explicável — do Entendimento —, do determinável familiar. Refere-se, antes, a engendrar modos de sustentar tal íterim estranho de dúvida, inquietante ao estarrecer o corpo, percebê-lo como parte integrante do processo perspectivado e descentralizador de pensar-com, conferindo-nos ferramentas para, deste modo, possivelmente cultivar outros meios de produzir conhecimento e afeto também.

A seguir, gostaria de introduzir-lhes à obra ou estudo de caso mencionado anteriormente, que exemplifica como a tecnologia camuflante do polvo vêm propulsionando a pesquisa e a densificação da noção de inalgoritmável sob um viés fabulatório-especulativo.

DESENVOLVIMENTO II (O EXCEDENTE)

⁵ DESPRET, Vinciane. *Autobiografia de um Polvo: E Outras Narrativas de Antecipação*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2022.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

2900 gramas, 48 centímetros de comprimento, 35 centímetros de perímetro cefálico. Meu corpo recém-nascido informado em prontuário; um duplo dimensionado num punhado de documentos. Minha primeira memória, produzida nas mesma medida que adquirida; de todo jeito, primeira, guardada em tal irrefutável objeto. Objeto encarnando um dado instante, nos termos mesmo de um fóssil: decalque instituinte de meu espaço, de meu vir-a-ser no mundo; espectro-molde mais antigo, cujo ímpeto fixativo põe-se a imaginar e, por conseguinte, cooptar as direções por onde hão de crescer um corpo, suas convulsivas formações e desejos, na tentativa programar-lhes um ajuste, programar-lhe um contorno. Um esboço constritor, por assim dizer, que, não à toa, tratou de prognosticar os admissíveis porvires de mim quando ainda recém-manifesto, ainda feto, sem, no entanto, conseguir sorver-me de todo. Assim digo pois diminuta parte de meu corpo escapou aos pormenores da inspeção médica. Desapercebida, restou indeterminada, reduzida à condição de excedente. Escapulida, configurou-se à revelia do visível, da anatomia modelo. Cresceu à sua própria maneira, no escuro da memória. Nasci com um “excedente” de corpo. A saber: apontada de dentro de crânio, aproximando-se das camadas mais superficiais de tecido, pequenina e circular protuberância ressaltada no topo da cabeça, estufando-a alguns milímetros [...] (PINHEIRO, 2019, p. 55).⁶

Em 2019, realizei um trabalho de performance, que também se materializou em uma ficção escrita/conto com imagens documentais a qual intitulei de “**o excedente**”, e que integrou o meu Trabalho de Conclusão de Curso, “*Interregno*” (2019), da graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA-UFRJ).

A ficção narra a experiência de submeter parte de meu corpo — e conseqüentemente, o corpo que se é — ao escrutínio da medicina ocidental; parte esta, para a medicina, uma (mal)formação, a qual nunca soube especificamente, ante o corroborado pela anatomia modelo, do que se trata, ou quando, ou como se conformou; também nunca a vi diretamente, a não ser a partir de registro fotográfico, uma vez que se encontra em um ponto do corpo inalcançável à própria vista; aliás, é dificilmente avistável para quem quer que seja, pois a formação se camufla sob os fios de cabelo.

O processo do trabalho aconteceu a partir da realização de algumas consultas, nas quais, inicialmente, para fins de anamnese, tentei — malfadadamente — verbalizar acerca da formação, imediatamente apreendida por estranha e malquista pelas instâncias médicas, ainda que parte tão

⁶ Trecho de “o excedente”, obra/estudo de caso que integra o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), “*Interregno*”, de Rodrigus Pinheiro, da Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA-UFRJ). PINHEIRO, Rodrigo Leal Andrade. *Interregno*. 2019. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Artes Visuais - Escultura) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. Ver em: <<https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/12199>>.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

constitutiva e sintomática do corpo quanto qualquer outra que lhe seja indispensável. Eventualmente, após as primeiras consultas, submeti-me à exames de imagem — tomografia computadorizada do crânio (TCC) e ressonância magnética do crânio (RMC).

A despeito da supervisão de especialistas, a formação remanesceu **indeterminada** para as instâncias clínicas as quais me inspecionaram. A metodologia presumidamente apropriada para se conduzir o caso revelou-se ineficaz, sobretudo no que diz respeito aos modelos de visualização fornecidos pela instrumentação técnica na qual se confiou para inteligibilizar o corpo e suas contingências em dados — sistemas inteligentes cujo emprego, em muitos casos, faz-se satisfatório e de indiscutível importância para fins de diagnose, mas, em todo caso, ainda informados pelos modos habituais de se conceber O Mundo, o ponto para o qual conduzo a nossa atenção.

As máquinas não tardaram em detectar a presença da formação no corpo e a produzir modelos computacionais decodificantes de sua composição, coordenadas e ramificações. No entanto, a despeito de tais esquemas de inteligibilidade, a equipe, aparelhada de sua instrumentação técnica, não foi capaz de determinar a constituição de tal formação — amorfa — e, portanto, de reunir informações suficientes para atribuir-lhe uma classificação embasada em referências *à priori*, avaliar sua possível morfogênese e possíveis implicações como parte constitutiva do corpo humano. Localizaram precisamente a formação, o quanto se embrenha em direção às camadas mais profundas do corpo, sem, contudo, eficientemente determinar do que é feita, ou se, de acordo com a medicina — e, por extensão, de acordo com os paradigmas d'O Mundo — desempenha alguma funcionalidade no corpo que se é.

As máquinas vêem através, rastreiam, produzem parâmetros de leitura por meio dos quais nos diagnosticam e prognosticam, mas não foram capazes e nem tornam a equipe apta a capturar o que vem a ser **isso**, que restou como uma “**formação inespecífica**” de corpo (Imagem 1), como consta nos laudos dos exames. Remanesceu, assim, feito um **excedente de corpo**, disfuncional e inespecífico. **Inalgoritmável**.

Imagem 1 - Laudo de Tomografia Computadorizada do Crânio (TCC) e Ressonância Magnética do Crânio, respectivamente, da esquerda para a direita.

Fonte: TCC “Interregno”, de Rodrigus Pinheiro, dezembro de 2019.

Por fim, fui orientada a remover o excedente cirurgicamente — avaliação a qual refutei —, extirpar tal formação do corpo, já que não desempenha nenhuma função sabidamente determinada; já que, por ora, não parece interferir nas operatórias do corpo de modo a afirmar-se imprescindível à sua determinada funcionalidade ou de jeito a implicar potenciais riscos à sua integridade — a não ser à integridade da ética opressora d’O Mundo, normativizando um ideal de corpo/sujeito. Extirpar o excedente, para então se sanar o que porventura insiste em fazer-se **incompreensível**, **inconsistente** e, conseqüentemente, **ameaçador** ante os desígnios d’O Mundo.

Tal resolução, precária, refuta, por certo, o excedente como porção/expressão constitutiva de nossas corporalidades — em termos conceituais-materiais —, tão sintomática das formas de vida quanto quaisquer outras que nos asseguram partícipes da realidade e de suas derivações conformativas.

Por mais que a ficção excedente se dê a partir de um caso/quadro particular, não a articulo de modo notabilizar sua especificidade e, desse maneira, constringir o que viria a ser uma performatividade camuflante inalgoritmável. Contrariamente, articulo-a em vista de sua **inespecificidade**, de sua **inconsistência**, **inexatidão** a fim de propulsionar questionamentos e fabulações especulativas acerca do **lugar i(ni)maginável do inalgoritmável** em nossos corpos e

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

em nossas diferentes práticas de produção de pensamento e de vida.

Ocasionalmente, a primeira imagem técnica d’o excedente, em 2019, foi produzida no mesmo ano em que se foi possível realizar a primeira fotografia de um buraco negro, bem como a primeira fotografia de um entrelaçamento quântico no âmbito da física (Imagem 2). Salvas as devidas proporções, as três imagens guardam similaridades, não só em termos fotográficos — as imagens assemelham-se de modo a se confundirem —, mas no que tange sobretudo às particularidades mais abstratas e estranhas dos eventos em questão, irredutíveis aos aparatos de captura e aos modelos inteligíveis de visualização.

É diante de tais imagens e dos episódios aos quais se referem, diante da dimensão da não-presença e não-imediatez a qual hão de retornar-nos inevitavelmente, que volto a reafirmar a necessidade de nos indagarmos seriamente acerca dos modos possíveis de se engajar com o estranho, não de maneira a desejar extirpar e subtrair os mundos para os quais apontam, mas no sentido de pensar-com.

Imagem 2 - As primeiras fotografias d’o excedente, de um buraco negro e de um entrelaçamento quântico, respectivamente, da esquerda para a direita, realizadas em 2019.

Fonte: a primeira fotografia d’o excedente encontra-se no TCC “Interregno”, de Rodrigus Pinheiro, de dezembro de 2019, bem como as outras duas, essas retiradas, respectivamente, das revistas científicas “*The Astrophysical Journal Letters*”, vol. 875, n. 1, abril de 2019⁷ e “*Science Advances*”, vol. 5, n.7, julho de 2019⁸.

⁷ Ver em: <<https://iopscience.iop.org/issue/2041-8205/875/1>>. Acesso em: 15 de abril de 2025.

⁸ Ver em: <<https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw2563>>. Acesso em: 15 de abril de 2025.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

CONCLUSÃO

A poética inalgoritimável, do modo como convoco todes a imaginar, desponta, portanto, como uma tecnologia especulativa-fabulatória de contra-captura das narrativas d'O Mundo, uma articulação mobilizadora e politizadora da incerteza, da não-immediatez, da não-presença como forças constituintes da realidade, que, à medida que resistem à captura do Entendimento e desafiam a sincronia tecnológica e acelerada do progresso, reificam as possibilidades multiforme da existência e de seus modos de tecer vínculos e cuidado em escala (inter)planetária, instaurando, assim, condições propícias ao estranhamento (alienação) d'O Mundo.

Ao incitar o exercício fabulativo/ficcional em favor do estranhamento d'O Mundo, a proposta inalgoritmável opera no sentido de reimaginar um cenário fértil e receptivo à diferença, não como princípio balizador da separação das coletividades humanas e mais-que-humanas, mas como canal ressonante e catalizador da elaboração de outros horizonte conceituais, de configurações mundanas mais descentralizadas e tecnodiversas; enredos de corporalidades alien, experimentando e investigando nos limites de nossos repertórios imaginativos e de nossa interface cognitiva-sensorial, seriamente implicades com as coletividades humanas e com as demais formas de produção de pensamento e de vida.

REFERÊNCIAS:

DESPRET, Vinciane. Autobiografia de um Polvo ou A Comunidade dos Ulisses. In: *Autobiografia de um Polvo: E Outras Narrativas de Antecipação*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2022. p. 79-147;

DILACERDA, Lucas. *Pensamento Alienígena*. Ceará: Raiz Imaginária Edições, 2022;

FERREIRA DA SILVA, Denise. Introdução: (Di)Ante(S) do texto. In: *A Dívida Impagável*. São Paulo: Oficina de Imaginação Política e Living Commons, 2019. p. 40-43;

FLUSSER, Vilém.; BEC, Louis. *Vampyrotheuthis Infernalis*. São Paulo: Annablume, 2011;

GODFREY-SMITH, Peter. *Outras Mentas: O Polvo e a Origem da Consciência*. São Paulo: Todavia, 2019;

HARAWAY, Donna. Pensamento Tentacular: Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno. In: *Ficando com o Problema: Fazendo Parentes no Chthuluceno*. São Paulo: n-1 Edições, 2023. p. 55-108;

PINHEIRO, Rodrigo Leal Andrade. *Interregno*. 2019. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Artes Visuais - Escultura) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

Como citar este texto:

PINHEIRO, Rodrigus. Inalgoritmável. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.